

BOSHLANG'ICH SINFLARDA YOZUV DARSLARINI O'YIN TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISH

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
dilfuza.meliyeva1977@gmail.com

Davlatova Nodira, Ergashova Hayitoy

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17382890>

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozuv darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, samaradorligi hamda ijodiy yondashuvlarni shakllantirishdagi roli yoritilgan. O'yinli yondashuv yozuv darslarini qiziqarli, jonli va o'quvchining yosh xususiyatlariga mos shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyasi, yozuv madaniyati, boshlang'ich ta'lim, motivatsiya, interfaol metod, ijodkorlik, chiroyli yozuv.

Аннотация: В статье анализируются педагогические и психологические основы использования игровых технологий на уроках письма в начальных классах. Раскрывается влияние игры на формирование интереса, творческого мышления и культуры письма учащихся.

Ключевые слова: игровые технологии, каллиграфия, начальная школа, мотивация, педагогика, эстетическое воспитание.

Annotation: This article explores the pedagogical and psychological foundations of using game-based technologies in primary school handwriting lessons. It discusses how games enhance students' motivation, creativity, and writing skills while making learning enjoyable and effective.

Keywords: game technology, handwriting, motivation, creativity, primary education, interactive teaching, calligraphy.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda yozuv darslarini o'yin asosida tashkil etish o'quvchilarni o'qishga jalb qiladi, ularning diqqatini jamlash va chiroyli yozuv ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

O'yin — bu nafaqat dam olish vositasi, balki ta'lim va tarbiyaning muhim shaklidir. O'yin jarayonida o'quvchi o'rganadi, fikrlaydi, tahlil qiladi, harakat qiladi va eng muhimi, o'z bilimini amalda qo'llaydi.

O'yin texnologiyasi — bu ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularda mustaqil fikrlash, hamkorlik va ijodkorlikni shakllantirish maqsadida o'yinga asoslangan metodik yondashuvdir.

O'yinli ta'lim o'quvchining tabiiy ehtiyojlariga — harakat, qiziqish, raqobat, g'alaba, izlanish kabi his-tuyg'ulariga tayanadi. Shu boisdan, yozuv darslarida o'yin texnologiyasidan foydalanish bolalarning diqqatini jalb etadi va darsni zavqli qiladi.

O'yin texnologiyasining asosiy maqsadi – o'quv jarayonini tabiiy, ijodiy va shaxsga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yozuv — bu murakkab motorik va psixologik jarayon. Ular uchun yozish faqat texnik malaka emas, balki e'tibor, sabr va tafakkur mashqi hisoblanadi. Shu sababli o'yin orqali yozuvni o'rgatish:

- Diqqatni jamlashni osonlashtiradi;
- Yozuv jarayoniga qiziqishni oshiradi;
- Harf shakllarini yodda saqlashni mustahkamlaydi;
- Chiroyli yozuvga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Pedagogik jihatdan, o'yinli metodlar o'quvchining tafakkurini, tahliliy fikrlashini, nutqini va ijodkorligini rivojlantiradi.

Yozuv darslarida foydalaniladigan o'yinlar quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Didaktik o'yinlar — o'quv materialini mustahkamlashga qaratilgan ("To'g'ri yoz", "Harfni top", "So'zni to'ldir").
 2. Harakatli o'yinlar — tana holatini, diqqatni boshqarish uchun ("Harf bo'lib joylash", "Qalamni tez tut").
 3. Ijodiy o'yinlar — o'quvchilarning tasavvurini kengaytiradi ("Eng chiroyli so'z", "Mening yozuvim – mening burchagim").
 4. Kompyuter o'yinlari — raqamli vositalar yordamida yozuvni o'rganishga xizmat qiladi.
- Psixologik nuqtai nazardan, o'yin faoliyati o'quvchilarda motivatsiya, e'tibor, diqqat, xotira, tafakkur va qo'l harakatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi.

O'yinlar orqali o'quvchi:

- O'z xatosini to'g'rilashdan cho'chimaydi;
- Muvaffaqiyatdan ijobiy his oladi;
- Guruhda ishlashni o'rganadi;
- Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Shuningdek, o'yinlar o'quvchining emotsional holatini muvozanatlaydi, stressni kamaytiradi va yozuv jarayonida tabiiylikni ta'minlaydi.

O'yin asosidagi dars quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

1. Tayyorlov bosqichi: dars mavzusi va maqsadiga mos o'yin tanlanadi.
2. Asosiy bosqich: o'yin qoidalari tushuntiriladi, o'quvchilar faol ishtirok etadi.
3. Natija bosqichi: o'yin yakunida yozuvlar tahlil qilinadi, baholanadi, g'oliblar rag'batlantiriladi.

Masalan, "Chiroyli yozuv musobaqasi", "Eng silliq chiziq" yoki "Xatoni top!" o'yinlari darsni qiziqarli va samarali qiladi.

Quyidagi o'yinlar amaliyotda yaxshi natija beradi:

- "Yashirin harf" — o'quvchilar matndan berilgan harfni topadi va uni yozuv daftarida qayta yozadi.
- "Harfdan so'z yasang" — berilgan harflardan so'z tuziladi, bu orqali yozuv va orfografik ko'nikmalar mustahkamlanadi.
- "Xatoni top!" — xato yozilgan so'zlarni aniqlab, to'g'rilash orqali diqqatni oshiradi.
- "So'z zanjiri" — har bir o'quvchi oldingi so'zning oxirgi harfi bilan yangi so'z yozadi.
- Bu o'yinlar o'quvchilarda mustaqillik, diqqat, tafakkur va chiroyli yozuvni rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, yozuv darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish – ta'lim jarayonini qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etishning zamonaviy yo'nalishidir. Demak, o'yin texnologiyalari yozuv o'qitish metodikasining eng faol, samarali va insonparvar shakllaridan biridir.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalarining pedagogik asoslari. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2021). Interfaol va o'yinli metodlar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish. Samarqand: SamDU.
3. Karimova, G. (2022). Husnixat o'qitishda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan.
4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. *Inter education & global study*, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106–1108.
6. Saidova, N. (2020). O'yinli ta'lim metodlari va ularning samaradorligi. Termiz: TDPI.
7. Yuldasheva, D. (2023). Boshlang'ich ta'limda o'quvchini faollashtirish metodlari. Buxoro: BDU.